

SUNIY INTELEKT ASOSIDA DIABET NAZORATI: RAQAMLI YORDAMCHILAR ORQALI GLUKOZA DARAJASINI BOSHQARISH

Kabilova Aziza Avazovna¹, Axatova Guljahon Xakimovna²

¹Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, 2-kurs talabasi

² Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti «Tibbiy-biologik fanlar» kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414939>

1-tur diabet (T1D) bilan kasallangan bemorlar hayoti davomida insulin yetishmovchiligi sababli qon glyukoza darajasini doimiy nazorat qilishga majbur bo'ladi. Bu holat gipoglikemiya yoki giperglikemiya kabi jiddiy asoratlar xavfini oshiradi. So'nggi yillarda uzluksiz glyukoza monitoringi (CGM) sensorlari va insulin nasoslari yordamida "sun'iy oshqozon" tizimlari ishlab chiqildi. Biroq, ushbu texnologiyalarda qaror qabul qilish asosan bemorning o'z zimmasida qolmoqda. Shuning uchun sun'iy intellekt, xususan, mustahkamlovchi o'rganish (reinforcement learning) va qaror qo'llab-quvvatlovchi tizimlar (DSS) diabetni avtomatlashtirilgan, shaxsiylashtirilgan va xavfsiz boshqarishga imkon beradi.

Maqsad. 1-tur diabetni nazorat qilishda sun'iy intellekt texnologiyalarining, ayniqsa CGM sensorlari, aqlli insulin qurilmalari va raqamli yordamchilar orqali qo'llanilishi samaradorligini o'rganish hamda bu vositalar asosida ishlab chiqilgan avtomatik boshqaruv algoritmlarining klinik foydasini baholash.

Tadqiqotning material va metodlari. 2020–2024 yillar oralig'ida chop etilgan, sun'iy intellekt asosida 1-tur diabetni boshqarishga oid ilmiy maqolalar tahlil qilindi. Asosiy e'tibor CGM sensorlari, insulin dozasi hisoblash, glyukoza prognozi va qarorlarni qo'llab-quvvatlovchi tizimlarga qaratildi.

Desai va boshqalar (2021) chuqur o'rganish asosidagi algoritmlar yordamida glyukemik xavfni 50% ga, gipoglikemiya holatlarini esa 99,8% ga kamaytirishga erishgan. Cappon va hamkorlari (2022) esa CGM va AI integratsiyasi yordamida shaxsiylashtirilgan davolash samaradorligiga asoslagan. Ushbu manbalar diabetni avtomatlashtirilgan va individual yondashuvlar orqali nazorat qilish imkonini berishini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar. Desai va boshqalar (2021) chuqur o'rganish asosidagi algoritmlar yordamida glyukemik xavfni 50% ga, gipoglikemiya holatlarini esa 99,8% ga kamaytirishga erishgan. Cappon va hamkorlari (2022) esa CGM va AI integratsiyasi yordamida shaxsiylashtirilgan davolash samaradorligiga asoslagan. Ushbu manbalar diabetni avtomatlashtirilgan va individual yondashuvlar orqali nazorat qilish imkonini berishini tasdiqlaydi.

Tahlil usuli: Sun'iy intellekt asosida yaratilgan DSS tizimlari, deep reinforcement learning, shaxsiylashtirilgan bolus hisoblash algoritmlari va CGM sensorlarining real vaqtdagi ma'lumotlar asosida ishlashi o'rganildi.

Taqqoslash: Standart terapiya bilan AI-yordamli tizimlar o'rtasidagi glyukemik xavf, gipoglikemiya soni va individual moslashuv ko'rsatkichlari solishtirildi.

AI algoritmlari (xususan deep reinforcement learning) orqali qon glyukoza darajasi ustidan avtomatik nazoratni amalga oshirishda gipoglikemiya holatlari 99,8% ga kamaygan. Glyukemik xavf medianasi 8.34 dan 4.24 gacha tushgan. AI tizimlari bemorning shaxsiy ritmi, ovqatlanish va jismoniy faolligiga moslashish qobiliyatiga ega bo'lib, terapiya aniqligini oshirgan. CGM sensorlari real vaqtda ogohlantirishlar orqali bemorning o'z vaqtida zarur choralarni ko'rishiga yordam bergan.

Xulosa. Sun'iy intellekt texnologiyalari 1-tur diabetni avtomatik boshqarishda muhim innovatsion yondashuv bo'lib, bemorning kundalik qaror yukini kamaytiradi, insulin dozlashni shaxsiylashtiradi va hayot sifatini yaxshilaydi. Raqamli yordamchilar va CGM texnologiyalari integratsiyasi orqali diabet terapiyasida yangi davr boshlangan bo'lib, bu tibbiyotda sun'iy intellektni amaliy joriy etishning yorqin namunasi hisoblanadi.